

tionalism, and developmentalism». *Economy of Industry*. Available at: <https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope> (Accessed 11 Juli 2023).

3. Natroshvili, S. G. & Shatska, Z. Ya. (2022). «Smart technologies as a basis for the development of a smart economy». *Imperatives of economic growth in the context of the implementation of the Global Sustainable Development Goals: 2022: coll. theses add. III International science and practice Internet Conf. Kyiv KNUTD, 2022*. Pp. 185–187. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20413/1/IMPER_2022_V1_P185-187.pdf (Accessed 11 Juli 2023).

4. Oleshko, A. A. & Shatska, Z. Ya. & Rovnyagin, O. V. (2022). «SMART–specialization of Ukraine in the perspective of post–war economic recovery». *Electronic magazine «Efficient Economy»*. Vol. №5. Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10286> (Accessed 11 Juli 2023).

5. Pidorycheva, I. Yu. (2022). «Scientific, technological and innovative cooperation between Ukraine and the European Union: prospects and strategic directions of development». *Ukraine economy*. Vol. 2. Pp. 50–74. Available at: <https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.050> (Accessed 11 Juli 2023).

6. Shvets, N. V. & Shevtsova, G. Z. (2023). «The role of industry in ensuring sustainable development: the experience of smart prioritization of the countries of Central and Eastern Europe». *Economic Herald of Donbass*. Vol. 2 (68), Pp.131–141. Available at: [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2\(68\)-131-141](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-131-141) (Accessed 11 Juli 2023).

7. Shatska, Z. Ya. & Kogut, A. A. (2023). *Smart specialization of regions as a promising direction of post–*

war economic recovery. Innovations and prospects in modern scienc: 2022 year: materials II International. science and practice conference, February 13–15, 2023. Stockholm: Sweden, 2022. Pp.460–463.

8. *Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels European Commission. COM. 2020. Available at: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf* (Accessed 11 Juli 2023).

Дані про авторів

Шацька Зорина Ярославівна,

доцент кафедри смарт–економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент

e–mail: shatskaya@ukr.net

Когут Артур Леонідович,

аспірант кафедри смарт–економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: falstall@gmail.com

Data about the authors

Zorina Shatskaya,

Associate Professor of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e–mail: shatskaya@ukr.net

Arthur Kogut,

Postgraduate of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e–mail: falstall@gmail.com

УДК 334:005.332.4

ШИМАНОВСЬКА–ДІАНИЧ Л. М., БУЧНЕВ М. М.,
САФРОНСЬКА І. М., УСТИК Д. В.

Управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції обумовлюється швидкими змінами зовнішнього та внутрішнього середовища, роботою підприємств сфери в умовах воєнного стану та широким спектром можливостей повенної відбудови.

Постановка проблеми. Наразі конкурентоспроможність інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг аналізується як сукупність порівняльної характеристики, яка візуалізує ступінь переваг над конкурентами за оціночними індикаторами діяльності на певних ринках за встановлений

проміжок часу. Але, при цьому є особливості, завдяки яким саме інноваційно орієнтовані підприємства сфери послуг можуть стати конкурентоспроможними. До цих особливостей, серед іншого, необхідно віднести їх імідж, що в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, графічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що головним призначенням управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг як поліметричного явища з різноманітним функціоналом в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції є досягнення ефекту особистого тяжіння. Інформація, яка стосується іміджу, повинна спрямовуватися на всі зацікавлені сторони внутрішнього та зовнішнього середовищ.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності для реалізації організаційно–економічних напрямів управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції.

Висновки за статтею. Доведено, що етапами, спрямованими на створення та реалізацію позитивного іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг є проведення аналізу ринків, визначення стратегічних цілей підприємства в ринкових умовах, дослідження цільової споживчої аудиторії, визначаючи при цьому зацікавлені сторони у формуванні іміджу підприємства, сформувані концепцію та визначити чинники, які здатні підлаштувати імідж підприємства під вимоги цільової аудиторії, задовольняючи їх, розробити план реалізації позитивного іміджу підприємства в умовах внутрішнього та зовнішнього ринків та ввести його в дію, розробити оцінку та способи контролю іміджу підприємства в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції.

Ключові слова: управління іміджем, інноваційно орієнтовані підприємства, підприємства сфери послуг, глобалізація, кадрові загрози, посилення економічної конкуренції.

SHYMANOVSKA–DIANYCH L. M., BUCHNIEV M. M.,
SAFRONSKA I. M., USTIK D. V.

Management of the image of innovatively oriented enterprises in the service sector in the conditions of globalization, personnel threats and increased economic competition

Relevance of the research topic. The study of the issue of managing the image of innovatively oriented enterprises in the service sector in the conditions of globalization, personnel threats and increased economic competition is determined by rapid changes in the external and internal environment, the work of enterprises in the field under martial law and a wide range of post-war reconstruction opportunities.

Formulation of the problem. Currently, the competitiveness of innovatively oriented enterprises in the service sector is analyzed as a set of comparative characteristics that visualizes the degree of advantages over competitors based on performance indicators in certain markets for a set period of time. But, at the same time, there are features thanks to which innovation-oriented enterprises in the service sector can become competitive. Among these features, among other things, it is necessary to attribute their image, which in the conditions of globalization, personnel threats and increased economic competition determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the management of the image of innovatively oriented enterprises in the service sector in the conditions of globalization, personnel

threats and increased economic competition.

Research method or methodology. *The article uses the following methods: monographic, graphic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *It is proved that the main purpose of managing the image of innovatively oriented enterprises in the service sector as a polymetric phenomenon with various functions in the conditions of globalization, personnel threats and increased economic competition is to achieve the effect of personal attraction. Information related to image should be directed to all stakeholders in the internal and external environments.*

Field of application of results. *The results of the research can be used in practical activities for the implementation of organizational and economic directions of image management of innovatively oriented enterprises in the service sector in the conditions of globalization, personnel threats and increased economic competition.*

Conclusions on the article. *It has been proven that the stages aimed at creating and implementing a positive image of an innovatively oriented company in the service sector are conducting a market analysis, determining the strategic goals of the company in market conditions, researching the target consumer audience, while identifying interested parties in the formation of the image of the company, forming a concept and determining factors, who are able to adjust the image of the enterprise to the requirements of the target audience, satisfying them, develop a plan for the implementation of a positive image of the enterprise in the conditions of internal and external markets and put it into effect, develop an assessment and methods of controlling the image of the enterprise in the conditions of globalization, personnel threats and increased economic competition.*

Keywords: *image management, innovation-oriented enterprises, enterprises of the service sector, globalization, personnel threats, strengthening of economic competition.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Наразі конкурентоспроможність інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг можна інтерпретувати як сукупність порівняльних характеристик, які візуалізують ступінь переваг над конкурентами за оціночними індикаторами діяльності у встановлений проміжок часу на певних ринках. При цьому є особливості, завдяки яким саме інноваційно орієнтовані підприємства сфери послуг можуть бути конкурентоспроможними. До цих особливостей, серед іншого, необхідно віднести їх імідж, що в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг – це багатогранний процес. Фактично кожне підприємство сфери послуг має штатних працівників, які займаються іміджем у складі служби маркетингу. Імідж інноваційно орієнтованого підприємства є одним із внутрішніх цінних чинників [3; 8]. Слід зазначити, що мотив довгострокового прибутку не завжди перевершує миттєвий корумпований вплив. Деякі значно

більш глибокі мотиви теж повинні враховуватися, наприклад, шанування закону і т. п. [9]. Часто інноваційно орієнтовані підприємства сфери послуг не цікавляться довгостроковими перспективами, що несуть за собою потребу посилено працювати і мати ідеальну репутацію, на основі чого виникає спокуса неетичних можливостей, здатних призвести до негативних наслідків у вигляді притягнення до відповідальності й понесення значних збитків [4; 10]. Особистий інтерес є великим мотивом, сильнішого за який немає. Шлях до досягнення власного інтересу продавця в умовах ринку пролягає тільки шляхом реалізації інтересу покупця [1–2; 5–7]. Актуальність даного питання посилюється в умовах глобалізації, кадрових загроз і посилення економічної конкуренції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Імідж має здатність впливати на споживачів, при цьому використовуючи різні моделі й формули поетапного управління їх поведінкою

шляхом маніфестації іміджу, що потребує вираженої діяльності всього колективу на інноваційно орієнтованому підприємстві сфери послуг [7]. Можливості при аналізі даних відносин: визначення сильних та слабких сторін іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг допомагає чітко спрогнозувати можливості й загрози; вимір ставлення покупця до та після впливу на ринок дозволяє надати оцінку ефективності стратегій; його знання допомагає спрогнозувати реакцію на дії інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг [1].

Сильний імідж інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг є підтвердженням того, що воно володіє спеціальними навичками й уміннями. Додана цінність розраховується з допомогою опитувань і шляхом вивчення сприйняття споживачами переваг; інше кажучи, це є суб'єктивні переконання споживачів [4].

Існує 3 основні джерела формування допоміжної цінності:

- досвід використання, тобто відповідність очікуванням споживачів;
- зовнішній вигляд й оформлення;
- ім'я та репутація підприємства [6].

Для оцінки сприйняття марки товару застосовується спосіб прямого чи проективного інтерв'ю. Отримана за таким методом оцінка сприйняття торгової марки є основою стратегії її позиціонування, у якій визначаються заходи щодо створення у споживача потрібного іміджу марки товару та його виробника [4].

Економічний ефект при управлінні іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг:

- споживачі готові заплатити за торгову марку високу ціну;
- економічний ефект допомагає розширити частку ринку, тобто збільшити продажі;
- у підприємства високі захисні бар'єри та великі можливості розвитку;
- у підприємства більше можливостей подальшого зростання;
- створюється доброзичливе ставлення до підприємства зацікавлених груп: допомагає знайти нових працівників, акціонерів, залучити суспільну й державну підтримку [2].

Створення і підтримка сильного іміджу вимагає значних затрат, тривалого часу, виникає протиріччя між потребою постійно мати досить високий прибуток та довгострокові інвестиції в імідж,

що не мають швидкої віддачі. Отже, в умовах глобалізації, кадрових загроз і посилення економічної конкуренції існує необхідність дослідження й аналізу ринку, ставлення споживача до окремих послуг. Це здатне забезпечити справжній позитивний і дієвий імідж інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг, що і є запорукою його конкурентоспроможності [2].

Імідж – це складний феномен з різними чинниками. З одного боку, імідж – це інструмент спілкування із аудиторією через позитивний образ. З іншого боку він спрямовує аудиторію, на що саме треба звернути увагу, створюючи, таким чином, позитивне сприйняття.

Інноваційно орієнтоване підприємство сфери послуг має сформований імідж в очах всіх учасників ринку. Імідж підприємства може формуватися в два способи: цілеспрямовано – шляхом поетапної роботи підприємства чи відповідних підприємств на замовлення самого підприємства; стихійно – без будь-яких дій підприємства, внаслідок звичайної діяльності. В другому випадку, сформований імідж може бути неадекватним та несприятливим для самого інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг [3].

Процес, що полягає у покращенні іміджу вимагає дуже багато часу й фінансових ресурсів і це враховуючи відсутність гарантій позитивних результатів даної процедури. Тому якісно сформувати свій імідж із самого початку є запорукою успіху та високої конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз і посилення економічної конкуренції [4].

Серед основних елементів формування іміджу можна зазначити рекламу, Public Relations, стимулювання збуту тощо [2]. Так, найоптимальніший процес формування іміджу на зовнішніх ринках послуг виглядає наступним чином:

Проведення аналізу світових ринків – визначення ринкових товарних меж, суб'єктів, обсяг послуг, відкритість для конкуренції на міжнародному ринку, потенціал його розвитку, стан конкурентоспроможності та висновки, що стосуються доцільності виходу на даний зовнішній ринок.

Дослідження маркетингового середовища інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг і визначення цільових аудиторій на зовнішньому ринку. Для даного етапу необхідно вивчити переваги та недоліки підприємств, які є конкурен-

тами й виявити загрози, що можуть виникнути на обраному закордонному ринку. Тобто це етап формування власної конкурентної політики [8].

Визначення найістотніших чинників іміджу підприємства для кожної цільової групи на зовнішньому ринку передбачає проведення аналізу факторів, які мають вплив на процес формування іміджу та їх правильний розподіл відповідно впливу на конкретну цільову аудиторію (рис. 1).

Формування концепції іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг для кожної цільової групи на зовнішньому ринку відбувається після визначення основних факторів впливу на формування іміджу для кожної із цільових груп, до яких підприємство визначає способи й інструменти формування позитивного іміджу [5]. Для цього має бути розроблений план позитивного іміджу підприємства, що в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції передбачає актуалізацію етапів формування іміджу залежно від цільової аудиторії, способів його створення, часових меж і відповідальних за даний процес осіб. Даний план має містити орієнтовний бюджет створення доведеного іміджу [6].

Оцінка іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг становить важливу частину системи заходів із питань його формування, адже при цьому з'являється вірогідність виконати завдання (рис. 2).

Якщо результат оцінки негативний, то підприємство сфери послуг зобов'язане повернути-

ся на етап дослідження іміджу, виявити причину негативної оцінки й розробити новий план позитивного іміджу або виправити недоліки в попередньому [5].

Наступним завданням інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг після того, як йому вдалося сформувати позитивний імідж, стає його підтримка у стабільному стані, адже у будь-який момент його стан може похитнутися та погіршитися під дією негативних чинників. Імідж підприємства змінюється і розвивається під впливом численних факторів і новацій навколишнього середовища, вподобань споживачів, ринкових умов [7].

Отже, за системного управління іміджем можливим є швидке відновлення у зв'язку із кризовим становищем. У такому випадку значно простіше пережити імовірні економічні коливання й спади, підвищуючи надійність споживачів. Інформація щодо іміджу має спрямовуватися всім зацікавленим сторонам внутрішнього і зовнішнього середовища. Етапи, спрямовані на створення і реалізацію позитивного іміджу підприємства є проведення аналізу ринків, визначення стратегічних цілей інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг у ринкових умовах, дослідження цільової споживчої аудиторії, визначаючи при цьому зацікавлені сторони, сформувати концепцію та визначити чинники підлаштування іміджу підприємства під вимоги цільової аудиторії, задовольняючи їх, розробити план реалізації позитивного іміджу в

Рисунком 1. Структура іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг

Джерело: побудовано автором на основі [5; 6]

Рисунок 2. Завдання, які необхідно виконати для проведення оцінки іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг

Джерело: побудовано автором на основі 2; 5

умовах внутрішнього та зовнішнього ринків і ввести його в дію, розробити оцінку та способи контролю іміджу в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції [4; 8].

Останнім часом відбуваються докорінні зміни вагомості факторів економічного зростання національних економік та окремих підприємств як їх елементів [9]. На перші позиції виходять нематеріальні фактори, які все більшою мірою визначають здатність господарюючих суб'єктів приводити у відповідність внутрішні можливості розвитку до зовнішніх і забезпечувати умови їх тривалого виживання та безпекового економіко–еколого–соціального розвитку [3]. Світовий досвід доводить, що роль іміджу інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг як фактора конкурентоспроможності постійно зростає, оскільки зро-

стає сила впливу комунікативних потоків на поведінку суб'єктів ринку [10].

Для вітчизняних інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг, які переорієнтовуються на нові ринки, надзвичайно актуалізується проблема формування та розвитку їх позитивного іміджу, оскільки успіх на них у значній мірі пов'язаний зі здатністю сформувати позитивний образ у свідомості основних суб'єктів ринків. Вона потребує вивчення наявного передового досвіду і творчого його застосування у діяльності вітчизняних суб'єктів господарської діяльності [1]. Особливо актуальним це є для підприємств сфери послуг як провідної галузі національної економіки, яка визначає перспективи розвитку й інших галузей. Ваговою частиною управління іміджем є внутрішній емоційний клімат підприємства (рис. 3).

Рисунок 3. Фактори, які впливають на внутрішній клімат інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг

Джерело: побудовано автором на основі 5; 8

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Імідж товару виступає можливістю задовольнити очікувані споживачем вигоди від його купівлі, а саме: технологічна якість; споживча якість; цінова конкурентоспроможність; наявність послуг, які супроводжують товар [9].

Вплив іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг на потенціал конкурентоспроможності обумовлений тим, що позитивний імідж, створюючи додаткову споживчу цінність, здатний залучати потенційних споживачів, підвищувати ступінь задоволеності та лояльності існуючих покупців, підтримувати та посилювати їхню лояльність до підприємства, що адекватно відбивається на його фінансових результатах і ринковій вартості бізнесу [2; 6; 10]. Робота над іміджем є складною й охоплює багато процесів і багато людей, але є дуже необхідною, якщо підприємство хоче закріпитися на ринку та мати добрі перспективи свого подальшого розвитку.

Висновки

Головним призначенням управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг як поліметричного явища з різноманітним функціоналом в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції є досягнення ефекту особистого тяжіння. Інформація, яка стосується іміджу, повинна спрямовуватися на всі зацікавлені сторони внутрішнього та зовнішнього середовища. Отже, етапами, спрямованими на створення та реалізацію позитивного іміджу інноваційно орієнтованого підприємства сфери послуг є проведення аналізу ринків, визначення стратегічних цілей підприємства в ринкових умовах, дослідження цільової споживчої аудиторії, визначаючи при цьому зацікавлені сторони формування його іміджу, сформулювати концепцію та визначити чинники, які здатні підлаштувати імідж підприємства під вимоги цільової аудиторії, задовольняючи їх, розробити план реалізації позитивного іміджу підприємства в умовах внутрішнього й зовнішнього ринків і ввести його в дію, розробити оцінку та способи контролю іміджу підприємства в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції.

Список використаних джерел

1. Антипенко Н. В., Веденіна Ю. Ю., Гнатенко І. А., Пархоменко О. П. Фінансовий менеджмент ресурсозбереження інноваційно орієнтованих підприємств

у контексті антикризової стратегії розвитку. *Агросвіт*. 2021. № 23. С. 10–16.

2. Орлова–Курилова О. В., Ольшанський О. В., Буряк Є. В., Овчаренко Є. І. Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах зміни споживчих переваг: моделювання глобалізаційних та безпечних компонент. *Агросвіт*. 2021. № 16. С. 18–25.

3. Орлова–Курилова О. В., Таран–Лала О. М., Іванова Л. С., Сафронська І. М., Кондріков І. Д. Моделі управління змінами споживчих переваг та інноваційним підприємництвом в умовах глобалізації: формування інституціональної системи цільової стратегії державної політики. *Агросвіт*. 2021. № 20. С. 8–13.

4. Сафронська І. М., Пеняк Ю. С. Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно–інвестиційної діяльності підприємств. *Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки*. 2017. № 1. С. 170–177.

5. Шимановська–Діанич Л. М., Шкробот М. В., Бережна Ю. Г., Гнатенко І. А. Стратегічні орієнтири в плануванні діяльності інноваційно активного підприємства в умовах удосконалення податкової політики, інвестиційних ризиків та управління змінами в знаневій економіці. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2022. № 1(248). С. 117–124.

6. Ходаківська О. В., Орлова–Курилова О. В., Кирилюк Є. М., Бучнев М. М. Моделювання системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки: компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації. *Агросвіт*. 2021. № 19. С. 10–15.

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2022. Vol. 40, pp. 351–356.

8. Shkurupii O., Pedchenko N., Shymanovska–Dianych L., Yakhno T., Franko L. Macroeconomic effect of corporate social responsibility: Ukraine’s international status. *Financial and credit activity problems of theory and practice*. 2021. Vol. 6. № 41. pp. 318–328.

9. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

10. Zos–Kior M., Buchniev M., Naholiuk O., Starodubtseva I. (2020). Strengthening the motivation of enterprise personnel by knowledge management measures in

the context of change management. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 3, 24–30.

References

1. Antypenko N., Viedienina Y., Hnatenko I., Parkhomenko O. (2021). Financial management of resource conservation of innovation-oriented enterprises in the context of anti-crisis development strategy. *Agrosvit [Agroworld]*, 23, 10–16.

2. Orlova–Kurilova O., Olshanskyi O., Buriak I., Ovcharenko I. (2021). State regulation of the development of innovative entrepreneurship in the face of changing consumer preferences: modeling of globalization and security components. *Agrosvit [Agroworld]*, 16, 18–25.

3. Orlova–Kurilova O., Taran–Lala O., Ivanova L., Safronska I., Kondrikov I. (2021). Models of managing changes in consumer preferences and innovative entrepreneurship in the context of globalization: the formation of an institutional system of targeted public policy strategy. *Agrosvit [Agroworld]*, 20, 8–13.

4. Safronska I. M., Penyak Yu. S. (2017). Basic approaches to evaluating the efficiency of innovative and investment activities of enterprises. *Visnyk KHNAU. Seriya: Ekonomichni nauky [KHNAU Bulletin. Series: Economic Sciences]*, 1, 170–177.

5. Shymanovska–Dianych L., Shkrobot M., Berezhna Y., Hnatenko I. (2022). Strategic guidelines in planning the activities of an innovative enterprise in terms of improving tax policy, investment risks and change management in the knowledge economy. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 1(248), 117–124.

6. Khodakivska O. V., Orlova–Kurilova O. V., Kirilyuk E. M., Buchniev M. M. (2021). Modeling of the innovative potential management system and the financial system of the economy: compensatory instruments of state influence in the conditions of globalization. *Ahrosvit [Agroworld]*, 19, 10–15.

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

8. Shkurupii O., Pedchenko N., Shymanovska–Dianych L., Yakhno T., Franko L. (2021). Macroeconomic effect of corporate social responsibility: Ukraine's international status. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 6.41, 318–328.

9. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

10. Zos–Kior M., Buchniev M., Naholiuk O., Starodubtseva I. (2020). Strengthening the motivation of enterprise personnel by knowledge management measures in the context of change management. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 3, 24–30.

Дані про автора

Шимановська–Діанич Людмила Михайлівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава, Україна

Бучнів Максим Михайлович,

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені В.Далія, м. Київ, Україна

Сафронська Ірина Михайлівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені В.Далія, м. Київ, Україна

Устик Дмитро Володимирович,

магістр спеціальності 075 Маркетинг, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Lюдмила Shymanovska–Dianych,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Head of the Department of Management, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine, Poltava

Махун Buchniev,

PhD (Econ), Associate Professor, Associate Professor of Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Kyiv

Ірина Safronska,

PhD (Econ), Associate Professor, Associate Professor of Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Kyiv

Дмитро Ustik,

Master's Degree, Specialty 075 Marketing, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine